

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Umirzaqova Nodira Lapasovna

Jizzah viloyati Mirzacho'l tumani

18-òrta tàlim maktabining Boshlang'ich sinf òqituvchisi

***Annotatsiya:** Maqola ko'p yillik tajriba natijasida ustozlar tomonidan orttirilgan amaliyot orqali ta'limni eng ilg'or-effektiv yo'llarini ko'rsatib o'tadi va tahlil qiladi.*

***Kalit so'zlar:** Boshlang'ich ta'lim, mehnat, tarbiya, texnologiya, islohot, pedagogik texnologiya, ilg'or-effektiv yo'llar.*

O'quvchilarga bilim berishda samarali qo'llansa bo'ladigan interfaol uslublar, didaktik o'yinlar, o'quvchilarga mos metodlar, ta'limiy mashqlardan kiritilgan. Bu o'yin mashqlaridan darslarda ta'limiy musobaqa tarzida ham foydalansa bo'ladi va ular 25-35 o'quvchiga mo'ljallangan. Bevosita, o'zim ish faoliyatimda yaratgan innovatsion g'oyalarimdan ham namunalar keltirganman. O'quvchilarga darslarda singdirilgan kompetensiyaviy yondashuvlar, ular hayotida, albatta, asqotadi degan umiddaman. Xullas, o'quvchialarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim sifatini oshirishda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim sifat samaradorligini oshirishda bu maqola yaxshi xizmat qila oladi, deb o'ylayman. Zero, bugungi kunda o'qituvchining qilayotgan mehnati, albatta, ertaga o'z samarasini beradi.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini ta‘minlash uchun muhim poydevor bo‘ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi. Aynan shu vazifa va topshiriqlarni amalga oshirish uchun “2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” tashkil etildi va uning ta‘limga bag‘ishlangan ustuvor yo‘nalishlari sifatida ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan g‘oyalarni o‘z tarkibiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida” gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” yosh avlodni tarbiyalashning asosiy istiqbol va yo‘nalishlarini belgilab berdi. “ Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da ta‘limni tubdan isloh qilishning asosiy yo‘nalishlari ko‘rsatib berildi. Unda “Uzluksiz ta‘lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma‘naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar ildam tayyorlanishi uchun zarur shart – sharoitlar yaratadi”, deb ko‘rsatilgan. Shuningdek, dasturda: “Ta‘lim berishning ilg‘or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o‘quv – uslubiy majmualarini yaratish va o‘quv – tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta‘minlash” umumiy o‘rta ta‘limning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan edi. Darhaqiqat, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonining unumdorligini oshiradi. O‘quvchilarga kompetensiyalarni har bir dars ko‘lamida puxta singdirib borishimiz kerak. Bunda biz o‘qitishda yangi ped texnologiyalardan, innovatsion g‘oyalardan, interfaol uslublar va kreativ yondashuvlardan o‘rinli ravishda o‘z vaqtida

foydalana bilishimiz lozim. O‘quvchilar biz yaratgan innovatsiyalar orqali yetarli bilim egallaydi, deb o‘ylayman.

Men o‘z ish faoliyatim davomida ko‘pgina innovatsion g‘oyalardan, turli xil didaktik o‘yin mashqlardan keng ko‘lamda foydalanaman. Oddiygina yaratgan o‘yin mashqimiz ham o‘quvchi uchun juda qiziqarli va esda qolarli bo‘ladi. Men o‘qish darslarida ayniqsa, “Yosh aktyorlar”, “Quvnoq quyonchalar”, “Bu meniki”, “Charxpalak”, “Zanjir”, “Davom ettir”, “Maqollar zanjiri”, “Yosh suxandon”, “Sinkveyn” metodi, “Venn diagrammasi”, “Zig-zag” texnologiyasi, “Topib o‘qi” kabi usul va ta’limiy mashqlardan ko‘p foydalanaman. Bu o‘yinlar o‘quvchilarga juda yoqadi. Hattoki o‘quvchilar o‘zlari ham yangi o‘yin mashqlari yaratib, kartochkalar yozib kelishadi. Bundan juda quvonaman. Bu albatta, ko‘pincha kreativ fikrlashdan kelib chiqadi. Matematika darslarini o‘quvchilar juda yaxshi ko‘radilar. Bu darsga men juda puxta tayyorgarlik ko‘raman. Chunki o‘quvchilar bilimi juda yaxshi, shuning uchun ular mendan yangi narsalar so‘raydilar, mantiqiy mashqlar berishni iltimos qiladilar. Bunda men ko‘pincha “Kim birinchi”, “Mohir hisobchi”, “Atamani top”, “Uchqur kema”, “Ziyrak quyonlar”, “Orzular kemasi”, “Tez javob”, “Mo‘jizalar maydoni”, “Baliqchalar tutish”, “O‘zim tekshiraman”, “BBB”, “Ortiqchasini top” kabi metod va o‘yin usullaridan juda ko‘p foydalanaman. Bularni davom ettirsak juda ko‘p, bu o‘qituvchining dars o‘tish mahoratiga bog‘liq. Ona tili darslarida esa “Qoidani top”, “Karvon”, “Quruvchilar”, “Kim zukko, kim tezkor”, “Noto‘g‘ri jumla”, “Qarsak chaldi”, “Hikoya”, “Boshqotirma”, “Tushunchalar tahlili”, “So‘z ichida so‘z”, “Quvnoq alifbo”, “Rasmlı diktant”, “Boshqotirma”, “Ha yoki yo‘q”, “So‘z yozish”, “Baliq skleti” kabi didaktik o‘yin va ta’limiy mashqlarlardan keng foydalanaman. “Quruvchilar” o‘yiniga to‘xtalib o‘taman. Bunda o‘quvchilar guruhlariga ajratiladi va har bir guruhga “Zamonaviy uylar” qurish uchun “g‘ishtchalar” taqdim etiladi.

“Tom” chalarga soʻz turkumlari nomlari yoziladi. Oʻquvchilar soʻz turkumlariga doir soʻzlarni aralash tartibda berilgan gʻishtchalardan topib, tegishli uychalarni qurishi kerak boʻladi. Albatta, bu oʻyinda bilim, tezkorlik va hamkorlik juda muhimdir. Muhimi oʻquvchilarning oʻsha fanga, maktabga va oʻqishga boʻlgan ishtiyoqi yanada oshadi.

“Innovatsiya” – bu yangilik demakdir. Biz boshlangʻich sinf oʻquvchilariga, albatta, biror yangiliklar yaratib bilim berib borsak, natijasi yaxshi boʻladi. Pedagogik texnologiyaga asoslangan taʼlim jarayonida oʻqituvchi va oʻquvchi faoliyati doirasida aniq belgilanadi. Bu taʼlimni tashkil etishning aniq texnologiyasini koʻrsatadi. Shuning uchun ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni taʼlim jarayoniga joriy etish, taʼlim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning vazifasiga aylandi. Men koʻpincha darslarimda “Blits-oʻyin” texnologiyasidan keng foydalanaman. Ushbu texnologiya oʻquvchilarni harakatlar ketma-ketligini toʻgʻri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, oʻrganayotgan narsaning koʻp xilma-xil maʼlumotlardan kerakligini tanlab olishni oʻrgatishga qaratilgan. Ushbu texnologiya davomida oʻquvchilar oʻzlarining mustaqil fikrlarini boshqalarga oʻtkaza oladilar, chunki bu texnologiya shunga toʻliq sharoit yaratib beradi. Bu texnologiya yettita bosqichda amalga oshiriladi. Oʻquvchilar buni juda qiziqib bajaradilar va ularning yodida mavzu uzoq saqlanib qolishiga sabab boʻladi. Darslarda axborot texnologiyalarining ishlatilishi, innovatsion gʻoyalardan va yangi pedagogik texnologiyalardan oʻz oʻrnida foydalanish oʻquvchilarning oʻqishga boʻlgan motivatsiyasini, ularning qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini oshiradi. Bulardan samarali foydalanish oʻqituvchidan juda yuksak pedagogik mahorat talab qiladi. Biz oʻqituvchilar har doim jajji oʻquvchilarimiz uchun

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

izlanishda, yangiliklar yaratishda bo‘lishimiz lozim va bizning eng dolzarb vazifalarimizdan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Boshlang‘ich ta‘lim” jurnali, 2018-yil, 9-son, 8-bet.
2. “Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”, T.G‘afforova, Toshkent-2016.
3. “Boshlang‘ich ta‘lim” jurnali, 2017-yil, 7-soni, 20-bet.
4. “Mahoratli pedagog” jurnali, 2019-yil, 5-son, 26-bet.